

JOCUL DIDACTIC, REUȘITA ÎN STĂRILE CONFLICTUALE ALE MICILOR ȘCOLARI

PREDOI Valeria-Georgeta

Profesor pentru învățământul primar,
Colegiul Național „Ion Minulescu”, Slatina, România

Summary. *Educational conflict is an "ingredient" of school life, but also of everyday life, and it is a process that we, as teachers, face every day. In a school community, whether large or small, conflict is inevitable, and there are cases where we cannot avoid it. In most cases, however, if it is controlled, it is in a position to significantly improve student engagement, motivation for learning. However, we must not lose sight of the fact that a conflict can degenerate into more aggressive forms, such as verbal and physical violence.*

Conflicts between students are determined by the competitive atmosphere (students are used to working individually, they lack the ability to work in a team, trust in others, if they do not achieve triumph over others they lose their self-esteem), the atmosphere of intolerance (lack of support among colleagues, there are resentments against the abilities and achievements of others, mistrust, lack of friendship, loneliness and isolation), poor communication (pupils do not know how to listen and communicate, express their needs and desires, do not understand or misunderstand intentions, feelings, needs and the actions of others), inappropriate expression of emotions (pupils do not know how to express their anger or dissatisfaction in a non-aggressive way, they suppress their emotions), the absence of conflict resolution skills (violent ways are used rather than creative ways), the wrong use of power by the teacher (the teacher uses inflexible rules, exacerbated authority and misunderstanding). This type of conflict can be resolved through pupil -pupil, pupil -class, pupil -teacher cooperation, communication, tolerance, positive emotional expression.

Keywords: *conflict, educational climate, discovery, development.*

Una dintre funcțiile principale ale jocului este cea de socializare, acesta având un rol determinant în dezvoltarea socială și a autonomiei copiilor, a capacității de a se integra în colectivitate. Jocul se află în consonanță cu natura copilului, nu cea biologică, ci „natura socială, trebuința lui foarte timpurie de comunicare cu adulții, ce se transformă în tendința de a trăi cu aceștia în comun”. [1, Elkonin, D.B., apud. Bonchiș, E., p.65] „Între joc și dezvoltarea socială există o relație de interdependență. Dezvoltarea socială determină dezvoltarea relațiilor din cadrul jocului, a cooperării, iar acestea, la rândul lor, alimentează dezvoltarea pe plan social,, [9, p.21]

Jocul „oferă un context perfect în care copiii să își dezvolte competențele sociale și emoționale. Prin interacțiunile din cadrul jocului sociodramatic, copiii învață să își controleze comportamentul datorită motivației intrinsece puternice de a rămâne în joc” [2, p. 62].

Conform Comitetului pentru comunicare și Comitetului pentru aspectele psihosociale ale sănătății familiei și copilului, „*jocul este esențial pentru dezvoltare, deoarece contribuie la bunăstarea cognitivă, fizică, socială și emoțională a copiilor și a tinerilor*” [2, Ginsburg, K., apud Nell, M. și Drew, W., p. 29].

Kenneth Ginsburg subliniază faptul că jocul permite copiilor să creeze și să exploreze o lume pe care o pot stăpâni, înfruntându-și fricile în timp ce exersează roluri ale adulților, le permite să-și formeze noi competențe care conduc la mărirea încrederii în sine și a rezilienței. Jocul nestructurat le permite copiilor să învețe cum să lucreze în grupuri, cum să împartă, să negocieze, să rezolve conflicte, susținându-și punctul de vedere, să ia decizii, să descopere care le sunt interesele și să le urmeze.

Aurelia Marșieu [3, p.122] consideră că perspicacitatea socială poate fi influențată de următoarele caracteristici ale jocului:

- presupune asumarea unor roluri, respectarea anumitor reguli, datorită cărora copiii învață că trebuie să ajungă la un consens;
- este un mijloc de stabilire a unor noi relații interpersonale, de modificare a celor vechi, de alegere a partenerilor sociali, de verificare a relațiilor cu ceilalți și a atitudinii acestora față de noi;
- demonstrează că succesul acțiunilor proprii depinde și de acțiunea celorlalți;
- solicită capacitatea de descifrare a comportamentului nonverbal, a intențiilor de joc;
- este o cale de învățare a comportamentului de negociere;
- este un mijloc de experimentare a unor strategii comportamentale de interacțiune, în caz de succes sau eșec.

Impactul jocului asupra dezvoltării abilităților sociale este explicit formulat în nota de prezentare a disciplinei Joc și mișcare, introdusă la clasele a III-a și a IV-a. Aceasta subliniază faptul că „jocul de mișcare favorizează manifestarea relațiilor sociale (de cooperare, de întrecere), presupunând armonizarea intereselor individuale și a eforturilor personale cu cele ale grupului; favorizează încadrarea în colectiv, asumarea de responsabilități, manifestarea atitudinii critice și autocritice, a inițiativei și le permite copiilor să învețe ce înseamnă toleranța, acceptarea celuilalt, luarea unei decizii și asumarea consecințelor acesteia” [4]

Într-adevăr, jocul dezvoltă abilitățile sociale ale copiilor, alături de cele cognitive și emoționale, abilitatea de a comunica cu ceilalți, de a-și exprima punctul de vedere, de a gestiona situațiile conflictuale, de a lua decizii. Are un rol semnificativ și în dezvoltarea empatiei, copilul reușind în cadrul jocurilor să înțeleagă modul în care gândesc sau acționează ceilalți jucători. „Clasa de elevi este un spațiu de comunicare complex care are un potențial crescut pentru apariția unor conflicte ce pot să deturneze actul didactic de la finalitățile sale pozitive,, [5,p.53]

Tipurile de conflicte care pot să apară în clasa incluzivă și cauzele lor sunt:

- conflicte între elevi-atmosfera competitivă, de intoleranță, comunicarea slabă, exprimarea nepotrivită a emoțiilor, absența priceperilor de rezolvare a

conflictelor, utilizarea greșită a puterii de către profesor (care potențează sau diminuează factorii enumerați anterior);

- conflicte între profesori și elevi-lipsa regulilor organizatorice sau a discutării acestora, lipsa consecințelor pentru încălcarea regulilor, sancțiuni exagerate, neînțelegerea de către elev a motivului pentru care a fost sancționat, umilirea etc.;
- conflicte între profesori și părinți –comunicarea defectuoasă, numărul mic de contacte pe parcursul anului școlar, prejudecățile părinților bazate pe experiențele lor anterioare;
- conflicte între profesori-intoleranța față de ideile diferite, lipsa unor soluții concrete în abordarea comportamentelor disruptive ale elevilor, discuțiile în diferite contexte.

Sintetizând, putem spune că „principalele cauze ale conflictelor în școală sunt competiția, intoleranța, comunicarea slabă și utilizarea defectuoasă a emoțiilor,, [6, p13]. Iată de ce un management de calitate al conflictelor își va propune ca obiective dezvoltarea comunicării interpersonale, dezvoltarea toleranței și dezvoltarea socio-emoțională a actorilor implicați în educație. Ceea ce este important în toate situațiile conflictuale amintite mai sus este faptul că educatorii trebuie să stăpânească tehnici clare și corecte de gestionare a acestora astfel încât să găsească în conflicte energia provocării, motivării și progresului cognitiv și afectiv al elevilor.

Premisele de la care ar trebui să pornească orice cadru didactic în abordarea, managementul conflictelor sunt:

- creșterea motivației pentru schimbare,
- creșterea capacității de adaptare la realitate,
- dezvoltarea creativității,
- cunoașterea elevilor și creșterea coeziunii grupului-clasă,
- ameliorarea capacității de a identifica problemele și a găsi rapid soluții.

Managementul conflictelor în clasa de elevi trebuie să țină cont de următoarele aspecte:

1. Menținerea unei relații pozitive pe perioada conflictului prin: ascultarea activă, utilizarea întrebărilor deschise pentru clarificarea mesajelor;
2. Diferențierea dintre evenimente, comportament și interpretarea lor, evaluarea diferitelor opțiuni;
3. Focalizarea pe problemă nu pe persoane, folosirea unor termeni concreți, specifici, comportamentali în descrierea situației și nu generali;
4. Utilizarea comunicării directe, fără a reacționa cu propriile argumente, clarificarea întrebărilor, solicitarea informațiilor pentru înțelegerea situației, evaluarea impactului conflictului asupra relației și a grupului;

5. Identificarea barierelor în rezolvarea conflictului. Acestea pot fi: judecarea persoanei și nu evaluarea mesajului, căutarea de contraargumente, reacția prematură, ascultarea interlocutorului pentru a identifica greșelile și nu pentru a înțelege mesajul, convingerea că numai el/ea are dreptate;

Pentru evitarea și aplanarea conflictelor, ameliorarea problemelor comportamentale ale unor elevi, pe lângă discuțiile individuale și de grup, întărirea pozitivă a comportamentelor dezirabile, am utilizat:

- *Aserțiunea „EU”* - ce presupune capacitatea de a exprima propriile trăiri și opțiuni, într-o manieră în care stima de sine și a celorlați să nu fie lezate; construirea unui mesaj asertiv utilizând expresiile *Când ...*(acțiunea), *simt...și ceea ce aș dori este...*; exemplu: *„Când sunt întrerupt, sunt derutat pentru că îmi pierd firul ideilor și ceea ce aș vrea este să fiu lăsat să vorbesc până la capăt.”* [6, p.21]; s-au creat situații de comunicare asertivă plecând de la următoarele situații: un coleg spune lucruri urâte despre tine, un prieten te-a îmbrâncit și ai căzut, un coleg de care nu îți place ți-a luat mingea și s-a dus la joacă, un c *Tehnica pungii de gunoi (Heidi Gerald Kaduson)*: cadrul didactic introduce tehnica dându-i elevului una din pungile de hârtie pentru ca acesta să deseneze pe ea un desen (simbol) la alegere; alături de elev, cadrul didactic desenează pe propria pungă și în timpul desenului, vorbește despre gunoi în felul următor: *„Știi ce este gunoiul? Este ceea ce aruncăm atunci când nu mai avem nevoie de acel lucru. Sunt lucruri din frigider care devin verzui când sunt lăsate acolo prea mult timp”*; continuă să descrie gunoiul până când copilul prinde ideea și este de acord cu comentariile lui; odată realizat acest lucru, cadrul didactic continuă: *„Ce-ar fi dacă tot gunoiul pe care îl aruncăm la coș n-ar fi golit niciodată? Cum ar fi dacă gunoiul ar rămâne în casa ta săptămâni după săptămâni, luni și luni de zile? Atunci n-ar mai exista niciun loc pe unde să trecem sau unde să ne așezăm și ar trebui să ne obișnuim să-l cărăm peste tot pe unde am merge. De exemplu, ar trebui să-l ducem la școală, la aniversările zilelor de naștere, să-l luăm cu noi în pat și n-am mai scăpa niciodată de el. Ei bine, și noi ținem gunoiul înăuntrul nostru, lucruri care ne deranjează, lucruri la care nu ne putem opri să ne gândim. Așa că, hai, să ne terminăm fiecare de desenat punga, iar după aceea o să-ți dau 6 hârtiuțe ca să putem scrie pe ele, 6 dintre gunoaiile noastre personale și să le punem în punga noastră de gunoi. Să începem cu ceva de acasă, ceva ce te deranjează mult, pe care poți să-l reprezinti pe bucățica ta de hârtie”*; cadrul didactic notează o problemă pe care știe că o are copilul și spune cu voce tare ce a scris, acest lucru îl va ghida pe copil cum să înceapă să-și aștearnă și el propriul gunoi pe hârtie; după ce copilul a notat 3 probleme, cadrul didactic îl ghidează să scrie lucruri despre școală - *„Acum că amândoi avem câte 3 gunoaie de acasă, hai să scriem pe hârtie și 3 gunoaie pe care le-ai identificat în mediul școlar”* [7, p.63]; din nou,

adultul începe să scrie unul și ghidează copilul să facă la fel; „Acum o să închidem aceste pungii de gunoi și o să le lăsăm așa până data viitoare. Apoi vei putea să alegi un gunoi din fiecare pungă și o să ne jucăm cu el ca să aflăm ce putem face în privința lui” [8, p.14]; Cadrul didactic pune de-o parte pungile. Următoarea etapă a tehnicii începe cu alegerea de către copil a unuia dintre „gunoaiile enumerate” ca temă a unui joc cu figurine sau a unui joc de rol; de multe ori copilul va găsi o soluție la probleme sau „gunoi”, dar uneori cadrul didactic va trebui să fie mai directiv și să intervină cu unele sugestii pentru jocul cu figurine sau cel de rol; nu trebuie să lege problema în mod direct de copil după ce începe jocul, folosirea exclusiv a persoanei a treia este importantă pentru a permite copilului să stea la o distanță suficient de mare de problemă astfel încât să o poată rezolva; această tehnică a fost aplicată individual elevilor cu comportamente problematice; prin asocierea gunoiului ei au putut oleg și-a luat penarul și și l-a stricat conștientiza cauza comportamentului manifestat și s-au putut problemelor cu sintagma elibera de presiunea inerentă menținerii lor în interior.

- *Scenariul unei emisiuni TV* – prin joc și distanțare emoțională, elevii pot expune și explora problemele semnificative; se alege un titlu al emisiunii (*ex. Emisiunea lui..., Rubrica elevilor care îți supără colegii*), apoi începe dezvoltarea poveștii, cadrul didactic ghidând activitatea cu ajutorul întrebărilor de genul *Și ce s-a întâmplat mai departe? Cum se va termina povestea?*; când povestea este încheiată, cadrul didactic poate să-i ofere copilului interpretări sau se poate focaliza pe răspunsul emoțional al copilului la poveste .

Referințe:

1. BONCHIȘ, E. (coordonator). Psihologia jocului, Editura SPER, București, 2014.
2. NELL, M., DREW, W., în colaborare cu BUSH, D. De la joc la învățare: cum folosim jocul didactic în educația timpurie, Editura Trei, București, 2016.
3. MARSIEU, A. Jocul ca formă specifică de conduită și activitate, în Educația-Plus, Nr.4, Editura Universității Aurel Vlaicu, Arad, 2006, pp. 110-124.
4. MEN, Programa școlară pentru disciplina Joc și mișcare-clasele a III-a – a IV-a, aprobată prin ordinul ministrului educației naționale nr.5003 / 02.12.2014.
5. ALBULESCU, I. ALBULESCU, M., Pedagogia comunicării Procedee discursive didactice, Editura Napoca Star, Cluj – Napoca, 2006.
6. LUPU, D., BOTA, O. suport de curs: Managementul clasei și gestionarea situațiilor de criză - COMPAS – MANAGEMENT - Program de formare-dezvoltare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, Brașov, 2011.
7. ȚOCA, I. Management educational, E. D. P, București, 2007; Rose, Vincent. Cunoașterea copilului. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1972; Schulman Kolombus, E. Didactică preșcolară. București: V&I Integral, 2000.

- Claparede Edouard. *Psihologia copilului și pedagogia experimentală*, EDP, București, 1975. U. Schiopu. *Psihologia Copilului, Educatia Didactica si pedagogica*, 1967.
8. ROMĂNESCU, C. *Jocul didactic în învățământul primar*, Editura Cadrelor Didactice, Bacău, 2012.
 9. SCHAFFER, R. *Introducere în psihologia copilului*. Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2010.

